

АМУДАРЁДАН ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИГА СУВ ОЛИШ ХУДУДИДА ЎЗАН ЖАРАЁНЛАРИ ДИНАМИКАСИ

Икрамова Малика Рахимбердиевна¹, Ходжиев Алишер Кулдашевич², Ўмиров Жавохир Шароф ўғли³, Икромов Отабек Эркинжон ўғли⁴

¹техника фанлари доктори, профессор - Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти,

²техника фанлари фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим,

³ассистент - Тошкент давлат Аграр Университети,

⁴Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси” иқтисослигининг таянч докторанти
Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180592>

Аннотация. Дарёда юз берадиган ўзан жараёнлари оқим тезлиги ва оқизиқлар ҳаракати ҳамда қирғоқлар эрозияси натижасида шаклланади. Ушбу мақолада Амударёнинг ўрта оқимидаги ўзан жараёнлари масофавий зондаш маълумотларидан фойдаланган ҳолда ўрганилди. Дарё ўзанини хариталаш учун Google Earth Engine платформаси ва Landsat сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланилди. Дарёдан Қарши магистрал каналига сув олиш зонасида дарё ўзаниниг охириги 30 йиллик даврда ўзгариши таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: дарё, ўзан деформацияси, оқизиқлар, пиксел, масофавий зондаш.

Аннотация. Русловые процессы, происходящие в реке, формируются в результате скорости течения и движения наносов, а также эрозии берегов. В данной статье исследованы русловые процессы в среднем течении реки Амударья с использованием данных дистанционного зондирования. Для картографирования русла реки использовалась платформа Google Earth Engine и спутниковые снимки Landsat. Проанализировано изменение русла реки за последние 30 лет в зоне водозабора из реки в Каршинский магистральный канал.

Ключевые слова: река, деформация русла, наносы, пиксель, дистанционное зондирование

Abstract. Channel processes in rivers are formed as a result of flow velocity, sediment movement and bank erosion. In the article introduced the channel processes in the middle reaches of the Amu Darya River using remote sensing data. The Google Earth Engine platform and Landsat satellite data have been used for the riverbed relief mapping. Changes in the river channel over the past 30 years were analyzed in the water intake zone from the river to the Karshi Main Canal.

Keywords: river, channel deformation, sediment, pixel, remote sensing.

Кириш

Дарёларда юз берадиган ўзан жараёнлари сув оқими, оқим тезлиги ва оқизиқлар ҳаракати ҳамда қирғоқлар эрозияси туфайли юзага келади. Бундан ташқари, дарёларда ўзан жараёнлари инсон фаолияти натижасида, яъни антропоген омиллар таъсирида ҳам содир бўлиб, сувдан фойдаланувчилар сони ва сувга талаб ортиши табиий омиллардан кўра кучлироқ таъсир кўрсатади [1]. Ҳозирда дарё ўзанида юз берадиган жараёнларни баҳолашда тадқиқотчи олимлар замонавий геоахборот технологиялари, масофадан

зондаш маълумотлари, математик моделлаштириш ва сонли ечимини олиш имконини берадиган махсус дастурлардан кенг миқёсда фойдаланиб келмоқдалар [2, 3, 4].

Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади Landsat тасвирлари ёрдамида Амударё ўзанининг ўрта оқимида, яъни Ўзбекистон ҳудудидаги Қарши магистрал каналига сув олиш зонасида юз берган ўзан жараёнлари ва ўзгаришларни ўрганишдир. Бунинг учун Landsat-8 нинг кўп йиллик тасвирларини Google Earth Engine (GEE) платформасига юклаб, таҳлил қилиш орқали дарё ўзанида юз берган динамик жараёнлар ўрганилди. GEE - катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва якуний қарорлар қабул қилиш учун мўлжалланган булутли ҳисоблаш платформасидир [5]. Бунда Python ва Java Script дан фойдаланган ҳолда тасвирни қайта ишлаш ва йирик геофазовий таҳлил алгоритмларини платформада сақланган маълумотлар тўпламига қўллаш имконини беради. GEE 2010 йилда ишга туширилганидан буён турли тадқиқот соҳаларида қўлланиб келинмоқда. Платформадан фойдаланиб ўсимликларни хариталаш ва ҳосилдорлигини кузатиш [6, 7], ерларни қишлоқ хўжалигида фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш [8], сув объектларини бошқариш ва сув ресурсларини мониторинг қилишга [9] йўналтирилган тадқиқотларни амалга ошириш мумкин.

Тадқиқот усули. Амударё Марказий Осиёдаги энг йирик дарё бўлиб, унинг умумий узунлиги тахминан 1400 км ни ташкил қилиб, Панж ва Вахш дарёларининг қўшилишидан ҳосил бўлади. Амударёнинг ўрта оқимидан сув олувчи Қарши магистрал канали (КМК) - Қарши чўлига сув келтириш мақсадида қурилган ирригация тизимидир. Канал Амударёнинг Пулизиндон створидан бошланиб, шимол томонга Талимаржон сув омборигача боради, машина каналининг узунлиги 80 км ни ташкил қилади [10]. Маълумки, GEE каталоги сунъий йўлдош тасвирлари, метеорологик, географик ва моделлаштириш маълумотларини ўз ичига олган кенг доирадаги маълумотларни тақдим этади. Амударё ўзанининг сунъий йўлдошлар ёрдамида олинган суратлари геофазовий маълумотларни GEE платформасида полигонал усулда яратилиб, таҳлил қилинди. КМК сув олиш соҳасида гидрологик жараёнларнинг шаклланиши 1-расмда келтирилган. Бунда Landsat сунъий йўлдош маълумотларидан фойдаланилди. Дарё ўзанидаги жараёнлар дарё траекториясининг планда эгри-бугрилагига боғлиқ ҳолда турли масштабларда ўзгарган. Бу эгри-бугриликнинг шаклланиши лойқа чўкиндилар сарфи билан боғлиқ. GEE асосида йиллик минимал ва максимал дарё ўзанини ўзгариши мониторингида пикселлар, тасвирларни мозаикалаш учун булут қопламини баҳолаш алгоритмидан фойдаланилди.

1-расм. КМК сув олиш створи: дарё ўзанидаги оқим ҳаракати

Дарё ўзанининг ўзгаришини баҳолаш учун масофавий зондаш маълумотлари индекслар кесимида ўрганилди: нормаллашган фарқлар индекси NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*); ўзгартирилган нормаллашган фарқ сув индекси MNDBI (*Modified Normalized Difference Water Index*) фойдаланилди [11, 12]. NDBI қиймати куйидаги диапазонлар ёрдамида ҳисобланди: кўк (Б2), яшил (Б3), қизил (Б4), NIR (Б5), SWIR (Б6). NIR – инфрақизил нурларни англатади. Бу электромагнит спектрнинг кўринадиган спектр ва инфрақизил спектр ўртасида жойлашган худудидир. Сунъий йўлдош тасвирида NIR ўсимликлар, тупроқ, қор ва сувни ўз ичига олган турли хил хусусиятларни аниқлаш учун ишлатилади [13]. SWIR қисқа тўлқинли инфрақизил диапазонлари бўлиб, улар сунъий йўлдош тасвирида турли хил хусусиятларни, жумладан, сув ҳавзаларининг ўзгаришини аниқлаш учун ишлатилади [14]. Танланган худуд бўйича кўк ва яшил рангдаги пикселларда сув ҳавзаларини акс эттириш учун ишлатилади. Сувли худуд кўк пикселларда намоён бўлади. NDBI – иккилик режимда худудларга қараб 0 ёки 1 қийматини ҳисоблаб чиқади. Шунинг учун NDBI қийматлари 0 дан катта бўлса, сув борлигини кўрсатади.

NDBI ўзанининг йиллар давомида ўзгаришини аниқлаш учун SWIR диапазони ва NIR диапазондаги геофазовий маълумотлар ўртасидаги фарқдан фойдаланади [15]. NDBI ва MNDBI индексларини ҳисоблашда куйидаги формулалардан фойдаланилди:

$$NDBI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$$

$$MNDBI = (GREEN - SWIR) / (GREEN + SWIR)$$

Фойдаланилган усулда NDBI ва MNDBI қийматларининг маълум чегараларидан ошиб кетадиган пикселлари олиб ташланди, ўзандаги ҳолат чегаралари пикселлар ўзгарди, аммо бу ҳолат баъзи ноаниқликларни келтириб чиқарди.

Натижалар. Ушбу зонада дарё оқими беқарорлиги ва юқори тезликда ҳаракатланиши оқибатида кучли ўзан эрозияси кузатилди. Бу эса дарёнинг гидравлик режими оқимнинг тезлиги, чуқурлиги ва кенлигини сезиларли даражада қайта тақсимланишини кўрсатади.

2-расм. Канал ўзанида кўп йиллик ва ойлик оқим маълумотлари

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотлари, ҳамда Керки сув ўлчаш гидропостидан олинган маълумотлар асосида сув сатҳлари отметкаси ўзгариши (3-расм) ва GEE орқали олинган ўзан жараёнлари маълумотлари таҳлил қилинди .

3-расм. Керки гидропостидаги йиллар давомида сув сатҳларининг кўрсаткичлари

Графикдан кўриниб турибдики, охириги 10 йиллик сув сатҳларининг ўзгариши максимал қиймати 187,96 см, минимал қиймати 111,8 см ни ташкил қилган. Ўзгариш амплитудаси 76,6 см ташкил қилмоқда. Амударёдан КМК га 2012-2022 йиллар давомида олинаётган ўртача ойлик сув сарфи дарёнинг сувлилик даражасига қараб ўзгариб турган. Бунда 2012-2016 йиллар дарёдан олинган сув ҳажми 3934-4156 млн м³ оралиғида бўлган. 2017 йили 4370 млн м³ миқдоридан максимал сув олинган, 2021 йилда эса 3595 млн м³ – минимал миқдорга эга бўлган. Шу даврда ўртача йиллик сув олиш 4156 млн м³ ни ташкил қилган. 2019 йили май-июн ойларида сув сарфи 80 м³/с гача тушиб кетган. 10 йиллик маълумотлар таҳлили асосида каналга олинган ўртача сув сарфи аниқланган. Бунда сув олиш январда 130 м³/с дан бошланиб, февралнинг 2-декадасида 100 м³/с гача камаяди. Олинаётган сув сарфи июн-июл ойларида максимал 170 м³/с ларга кўтарилади. Сўнгра яна камайиб бориб, октябрда минимал қиймат - 90 м³/с атрофида бўлади.

КМК сув олиш худудида ўзан рельефи ва морфологиясини аниқлаш ишлари 7 та створда олиб борилди ва кўндаланг кесими профиллари ишланди (4, 5-расмлар). Ўзанга кириб келаётган лойқа чўкиндилар оқимининг кўпайиши ҳаракатланаётган сув оқими чуқурлигининг камайишига ва ўзан кенглигини ортишига сабабчи бўлади. Бу вазият эса ўз навбатида динамик мувозанатни пайдо бўлишига олиб келади. Ўзан кенглигининг кенгайиши оқим тезлигини пасайтириб, оқизиклар чўкига олиб келади, тезлик ортиши эса уларнинг транспорт қилинишини таъминлайди. Ўзанга лойқа чўкиндиларларнинг кириши камайса, ўзан чуқурлашади ва тораяди. Бу ўз навбатида дарё ўзанининг планда қайта шаклланишига сабаб бўлади.

4-расм.КМК сув олиш соҳасида тадқиқот створлари жойлашуви

КМК сув олиш соҳасида белгиланган створлар бўйича чуқурлик ўзгариши кузатиб борилди. КМК сув олиш соҳасида оқим ростлаш ва оқим бўлиниш соҳаси 1-1 ва 2-2 створлар бўлганлиги сабабли чуқурлик маълумотлари таҳлил қилинди. Унга кўра 1-створда оқимнинг максимал чуқурлиги $H_{max} = 5,8$ м, $H_{min} = 0,8$ м. 2-створда ўлчанган чуқурликларнинг энг максимал қиймати $H_{max} = 6.7$ м, саёз жойи $H_{min} = 0.5$ м ни ташкил қилди.

5-расм. Дарё ўзанидаги 1-1, 2-2, 7-7- створларининг кўндаланг кесим профиллари

Хулоса. GGE платформаси доирасида Амударё ўзанининг ўзгариш динамикаси таҳлил қилинди. Ушбу участкада дарё ўзани морфологиясининг узлуксиз қайта шаклланиши, оқизиклар ва чўкиндилар характеристикаларининг ўзгариб бориши ўзан

эрозияси жараёнларида муҳим ўрин тутди. Амударёда интенсив ўзан жараёнлари КМК сув олиш зонасида кучли лойқа босишига таъсир қилгани сабаб 16 та земснарядлар доимий иш олиб бориши йўлга қўйилган

Тадқиқот шуни кўрсатадики КМК бош қисмидаги сувнинг гидравлик йўналишдаги тартиби, айниқса оқим тезлиги жуда муҳим ўрин эгаллаб, ўзан туби ва кенгликларига таъсир кўрсатади. Бунда ўзанни лойқадан тозалаш, оқим ҳаракатини тўғри йўналтириш учун оқимни ростлаш ишларини узлуксиз амалга ошириш орқали, ҚМК га зарур миқдорда сув олишни таъминлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Икромов М., Далабаев У., Ходжиев А., Кабилов Х., Икромов О. Иқлим ўзгариши ва антропоген таъсир остидаги Амударё тизими динамикаси ва эволюцияси: Монография. Т.: “Lesson Press” МЧЖ нашриёти. 2023 йил.
2. Langat P., Kumar L., Koech R. Monitoring River channel dynamics using remote sensing and GIS techniques. *Geomorphology*. 2019, №325. Pp. 92-102.
3. Ortega J., Razola L., Garzón G. Recent human impacts and change in dynamics and morphology of ephemeral rivers. *Natural Hazards and Earth System Sciences*. 2014, №14. Pp. 713-730.
4. Hagg W., Hoelzle M., Wagner S., Mayr E., Klose Z. Glacier and runoff changes in the Rukh catchment, upper Amu-Darya basin until 2050. *Global and Planetary Change*. 2013, №110. Pp. 62-73.
5. Billah M.M. Mapping and monitoring erosion-accretion in an alluvial river using satellite imagery—the river bank changes of the Padma River in Bangladesh. *Quaestiones Geographical* 2018, №37. Pp. 87-95.
6. Kumar L., Mutanga O. Google earth engine applications since inception: Usage, trends, and potential. *Remote Sensing*. 2018, №10. P. 1509.
7. Schmid, J. Using Google Earth Engine for Landsat NDVI time series analysis to indicate the present status of forest stands. Georg-August-Universität Göttingen: Basel, Switzerland, 2017.
8. Huang H., Chen Y., Clinton N., Wang J., Wang X., Liu C., Gong P., Yang J., Bai Y., Zheng Y. Mapping major land cover dynamics in Beijing using all Landsat images in google earth engine. *Remote Sensing of Environment*. 2017, №202. Pp. 166-176.
9. Xiong J., Thenkabail P.S., Gumma M.K., Teluguntla P., Poehnelt J., Congalton R.G., Yadav K., Thau D. Automated cropland mapping of continental Africa using google earth engine cloud computing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2017, №126, Pp.225-244.
10. Хикматов Ф., Юнусов Ф., Турғунов А. Суғориш каналлари эксплуатацион ишончилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари. Монография, 2020 йил. 34 бет
11. Wang C., Jia M., Chen N., Wang W. Long-term surface water dynamics analysis based on Landsat imagery and the google earth engine platform: A case study in the middle Yangtze river basin. *Remote Sensing*. 2018, №10. P. 1635.
12. Conrad C., Dech S., Hafeez M., Lamers J., Martius C., Strunz G. Mapping and assessing water use in a Central Asian irrigation system by utilizing Modis remote sensing products. *Irrigation and Drainage Systems*. 2007, №21, 197-218.

13. Awan, U.K.; Tischbein, B.; Conrad, C.; Martius, C.; Hafeez, M. Remote sensing and hydrological measurements for irrigation performance assessments in a water user association in the lower Amu Darya river basin. *Water resources management* 2011, 25, 2467-2485.
14. Kostianoy, A.G.; Lebedev, S.A.; Solovyov, D.M. Satellite monitoring of the Caspian Sea, Kara-Bogaz-Gol Bay, Sarykamysh and Altin Asir lakes, and Amu Darya River. In *The Turkmen Lake Altin Asier and water resources in Turkmenistan*, Springer: 2013; pp 197-231.